

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА
 ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

¹Бобаназарова Жамила Холмуродовна, ²Салохитдинов Шерзод Фарход ўгли

¹ЖизПИ профессори,и.ф.д.

jamilabobanazarova@bk.ru.

99891 594 34 44

²ЖизПИ тадқиқотчии

Sherzodsaiohiddinov@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993810>

Аннотация. Жаҳонда глобаллашув даври ва тезкор ахборот алмашинуви жараёнларининг кучайиши мамлакатлар, компаниялар ва корпорациялар ўртасидаги кескин рақобат муҳити шароитида юқори малакали кадрларнинг фавқуллодда шу ҳолатларга тайёр бўлишларини талаб қилмоқда. Зеро, БМТнинг 2030 йилгача Барқарор Ривожланиш Мақсадларида таъкидланганидек, олий таълим жаҳонда барқарор иқтисодий ўсишнинг етакчи омилига айланмоқда. Шу туфайли кейинги йилларда юқори малакали кадрлар тайёрлаш суръати жаҳонда сақланиб, 2030 йилга бориб, олий ўқув юртлари талабаларининг прогноз сони 414 миллион кишига етади ва у 2000 йилга нисбатан 4,2 баробарга кўпдир [1].

Калим сўзлар: олий таълим, бошқарув, самара, жоҳон, ахборот.

Олий таълим тизимида юқори малакали рақобатбардош кадрларни тайёрлаш олий таълим тизимини самарали бошқаришнинг энг муҳим ва устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу вазифанинг қанчалик самарали бажарилиши мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий-ижтимоий ислохотлар борасидаги мақсадларга эришишни таъминлашда муҳим ўрин эгаллайди. Таълим сиёсатида меҳнат бозори алоҳида субъект сифатида унинг вужудга келиши, ходимлар ва мутахассисларнинг катта қисмида ўз муахассислигини ўзгартириш ёки малакасини ошириш эҳтиёжлари юзага келиши узлуксиз таълим тизимида ўтиш учун реал шарт-шароит яратмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожланиши хизматлар соҳасининг кенгайиши ва ривожланиши билан боғлиқдир. Буни умумий тарзда таълим хизматларининг мамлакат ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) улушидаги ўзгаришларда ҳам кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида ЯИМ ва таълим соҳасидаги хизматлар ўзгаришининг қиёсий таҳлили*

Йиллар	Мамлакат ЯИМ, млрд. сўм.	ЯИМнинг ўсиш суръати, %	Таълим соҳасидаги хизматлар ҳажми, млрд. сўм.	Таълим соҳасидаги хизматларнинг ўсиш суръати, %
2010	74 042,0	100,0	763,1	100,0

2011	96 949,6	130,9	1027,4	134,6
2012	120 242,0	162,4	1385,3	181,5
2015	210 183,1	283,9	2681,4	351,3
2016	242 495,5	327,5	3263,0	427,6
2017	302 536,8	408,6	4402,0	576,8
2018	406 648,5	549,2	5416,5	709,8
2019	510 117,2	688,9	7164,9	938,9
2020	580 203,2	783,6	9073,0	1189,0
2021	635 785,1	845,4	9845,7	1264,6

**Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган*

1-жадвал таҳлил натижалари бўйича мамлакатимизда ЯИМ ҳажми 2010 йилда 74042,0 миллиард сўмни, 2020 йилда эса 580 203,2 миллиард сўмни, 2021 йилда 635 785,1 миллиард сўмни ташкил қилган., хусусан, ЯИМ ҳажми 2010-2021 йиллар давомида 8,5 мартага ўсган.

Шунингдек, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясида 46-мақсад сифатида олий таълим билан камров даражасини 50 фоизга етказиш ва таълим сифатини ошириш учун кадрлар буюртмачилари таклифлари асосида қабул параметрларини 2022 йилда ошириш, 2022 йилда ёшларни олий таълим билан камров даражасини 38 фоизга етказиш, тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилиш параметрларини олий таълим муассасалари томонидан мустақил белгилаш тартибини жорий этиш, 2026 йилда қабул кўрсаткичини камида 250 мингга етказиш белгиланган[2].

Таълим тизимида иқтисодий муносабатларни такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири таълим муассасаларининг сифатини оширишдан иборат. Таълим сифати уни истеъмолчига кўрсатувчи таълим муассасалари фаолиятини самарали ташкил этишга боғлиқдир. Айти пайтда таълим сифатини ошириш йўли билан унинг рақобатбардошлиги таъминланади. Шу ўринда таълим тизимининг рақобатбардошлиги бу таълимнинг талабларга жавоб бериш қобилияти ва уларнинг бозорда сотилишидир. Ушбу жараёнлар асосида маълум тавсифдаги эҳтиёжларни қондириш имкониятларини берувчи хусусиятлар ётади.

Таълим тизимида иқтисодий муносабатларни такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири таълим муассасаларининг сифатини оширишдан иборат. Таълим сифати уни истеъмолчига кўрсатувчи таълим муассасалари фаолиятини самарали ташкил этишга боғлиқдир. Айти пайтда таълим сифатини ошириш йўли билан унинг рақобатбардошлиги таъминланади.

Бизнинг фикримизча, олий таълим тизимини бошқариш самарадорлигини оширишнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидаги босқичларда белгиланган вазифаларга алоҳида эътибор қаратиш лозим:

1-босқич. Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида белгиланган стратегик мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда ОТМ миссияси ва узок муддатли мақсадларни белгилаб олиш. Бунда, меҳнат бозори талаблари доирасида юқори малакали кадрларни тайёрлаш сифатини ошириш, илмий тадқиқотларнинг истиқболли йўналишларини аниқлаш ва илмий натижаларни тижоратлаштириш механизмларини ишлаб чиқишга эътибор қаратилиши лозим.

2-босқич. Белгиланган миссия ва узоқ муддатли мақсадларни амалга ошириш имкониятини яратувчи фаолиятни ташкил этиш моделини танлаш. Бу борада, ОТМнинг тарихий анъаналари, унинг ихтиёридаги моддий ва номоддий ресурсларни объектив баҳоланиши муҳим аҳамият касб этади.

3-босқич. Белгиланган миссия ва узоқ муддатли мақсадларни қўшимча молиявий қўйилмалар, ташкилий ўзгаришларни талаб этмаган ҳолда амалга оширишимкониятини берувчи бошқарув тузилмаси ташкил қилинади.

4-босқич. ОТМ бошқарув тизимининг самарали фаолиятини ташкил этиш учун горизонтал, вертикал ҳамда тескари алоқа механизмларини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар мажмуаси ишлаб чиқилади.

REFERENCES

1. www.unesco.org.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон).
3. Салохитдинов, Ш. (2023). МАМЛАКАТИМИЗДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(2), 93-97.
4. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
5. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
6. Ibragimovich X. I. O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
8. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
9. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
10. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
11. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the

- post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
12. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
 13. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
 14. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
 15. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
 16. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
 17. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фелелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
 18. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.